

INDICE

MODELLO DI CONOSCENZA

KNOW WHAT, KNOW WHY, KNOW HOW

ONTOLOGIE: PROGETTAZIONE E STRUTTURA

ONTOLOGIE: STANDARD DI DESCRIZIONE

LINKED OPEN DATA

WEB OF DOCUMENTS E WEB OF DATA

SEMANTIC WEB

ONTOLOGIE E SEMANTIC WEB NEI BENI CULTURALI

DATA JOURNALISM E STORYTELLING

COMUNICAZIONE DIGITALE DELLE ISTITUZIONI CULTURALI

INTERVISTA A KATI PRICE

FIGURE PROFESSIONALI NEL MONDO DIGITALE CULTURALE

MESSA ON-LINE DI MATERIALE AUDIOVISIVO

MODELLO DI CONOSCENZA

L'organizzazione della conoscenza è la disciplina dedicata all'insieme delle tecniche con cui la conoscenza può essere ordinata in modi utili per la sua consultazione e il suo utilizzo. L'informazione, quando adeguatamente strutturata attraverso modelli di rappresentazione, diventa conoscenza; gli strumenti semantici sono quelli che garantiscono alla conoscenza di essere organizzata, in modi e forme diversi.

Un modello di conoscenza si può definire di primo acchito come uno strumento di rappresentazione della conoscenza relativa a un determinato dominio di interesse, il cui perimetro deve essere sempre chiaro, così come il livello di profondità richiesto per il suo studio e la sua conseguente rappresentazione.

La conoscenza si può suddividere in tre tipologie: conoscenza esplicita (la forma di conoscenza più direttamente accessibile, raggiungibile attraverso domande, interviste e osservazione), conoscenza implicita (una forma di conoscenza interna, che può essere resa accessibile attraverso attività mirate di condivisione), conoscenza tacita (una forma di conoscenza indirettamente accessibile dall'esperienza, ciò che chiamiamo *know how*). La conoscenza si ottiene nel momento in cui si ha una cognizione esatta e precisa di una cosa, nasce dall'interazione tra i fatti, dall'informazione e dall'esperienza che viene acquisita.

I dati grezzi non segnalano quali percorsi decisionali seguire una volta che siano in nostro possesso, in quanto non possiedono un significato proprio. I dati devono essere elaborati, organizzati e rappresentati all'interno di un contesto per trarne da loro conoscenza. Un dato privo di contesto è quindi un dato non altrimenti interpretabile, tanto sul piano computazionale quanto su quello umanistico. Ma è anche vero che il dato diventa informazione quando è inserito in un contesto tale da essere identificato rispetto a un ambito di riferimento, cioè gli viene associata una struttura. Ad esempio, contesto nei beni archivistici o bibliografici significa: soggetto produttore o *creator*, rispetto del principio di provenienza o *provenance*, posizionamento dell'entità nella gerarchia documentaria.

Lo studio del dominio di conoscenza deve essere attentamente valutato dal modellatore soprattutto attraverso le *competency questions*, domande precise rivolte ad esperti del settore su cui il dominio che si vuole modellare insiste.

La conoscenza acquisita dal nostro cervello può essere organizzata e descritta tramite le mappe mentali: gli elementi dell'albero rappresentano un approfondimento su alcuni temi sempre più fino e definito, in una struttura fortemente gerarchizzata (padre/figli), però essenzialmente *human readable*. Possono essere creati solo *links* ad altre mappe mentali tramite strutture di tipo ipertestuale, senza possibilità per la macchina di inferire nuova conoscenza.

Si può altrimenti utilizzare la tecnica del diagramma di affinità, che funziona attraverso l'uso di *post-it* che vengono posizionati su una lavagna e disposti per argomenti affini, fornendo una visione globale dei problemi oggetto di studio. Anche questo metodo è esclusivamente *human readable*.

Altro tipo di struttura utilizzata (e qui ci avviciniamo alle ontologie) è la mappa concettuale, che non consiste esclusivamente di concetti ma anche di relazioni. Le mappe concettuali sono infatti rappresentate mediante nodi semantici e archi commentati di collegamento tra i nodi. Si differenzia dalle mappe mentali perché nelle mappe concettuali la strutturazione dell'informazione è di tipo reticolare e non gerarchico, e inoltre i legami tra i nodi sono esplicitati mediante etichette descrittive testuali. La mappa concettuale si basa sui principi del ragionamento associativo, che è d'altra parte il modo attraverso cui la mente umana ragiona, ovvero per associazioni.

KNOW WHAT, KNOW WHY, KNOW HOW

Da un punto di vista filosofico, ogni essere umano acquisisce conoscenza durante la sua vita e la sua carriera con la tensione al raggiungimento della forma o livello più alto di conoscenza, la saggezza. I concetti di *know-what*, *know-how* e *know-why* rappresentano in qualche modo questa gerarchia filosofica della conoscenza.

Uno dei primi studiosi dell'applicazione di questi concetti è stato Garud alla fine degli anni '90, che ha classificato appunto la conoscenza in tre tipologie:

1. *Know-what*: la conoscenza relativa a concetti, fatti e descrizioni, in pratica il contenuto di conoscenza intrinseca di una entità. La conoscenza è creata attraverso un approccio *learning-by-using* (dunque attraverso la continua ripetizione di concetti).
2. *Know-how*: la conoscenza relativa a competenze, procedure e metodi, cioè l'apprendimento, l'abilità o l'esperienza pratica accumulata. La conoscenza è creata attraverso un approccio *learning-by-doing* (quindi attraverso l'esperienza pratica).
3. *Know-why*: la conoscenza relativa a competenze, teorie e sperimentazione. La conoscenza è creata attraverso l'apprendimento mediante lo studio, quindi con la comprensione del principio dei fenomeni e l'applicazione a nuovi contesti.

Sia il *know-how* che il *know-why* richiedono tempi di acquisizione più lunghi per la loro piena padronanza, al contrario del *know-what*.

ONTOLOGIE: PROGETTAZIONE E STRUTTURA

L'ontologia può essere definita come una descrizione formale ed esplicita di un ben determinato dominio di interesse, cioè di un ben determinato sottoinsieme dello scibile umano affrontato da un certo punto di vista. Le ontologie dunque sono modelli di conoscenza che permettono di organizzare il sapere, con la possibilità di creare altra conoscenza, anche inaspettata. Non sempre i collegamenti pensati sono quelli che risultano essere i migliori.

L'ontologia è quindi una descrizione, in quanto è una forma di rappresentazione di dati strutturati in maniera gerarchica (tramite tassonomie); è formale in quanto simbolica (tramite il linguaggio utilizzato) e meccanizzabile (cioè *machine readable*); è esplicita, perché il linguaggio utilizzato la deve rendere chiara e inequivocabile; deve avere la possibilità di creare inferenza, cioè di generare nuova conoscenza dai collegamenti strutturati fra i dati (mediante il semantic web).

L'ontologia è lo strumento che trasforma un dato, che è diventato informazione perché arricchito di struttura, in conoscenza: se la struttura stabilisce la sintassi, la semantica ne determina il significato.

Il primo step per modellare un dominio di conoscenza è la precisa identificazione del perimetro del dominio di interesse, la relativa individuazione del livello di profondità della descrizione dello stesso dominio, e la definizione di un chiaro obiettivo a cui deve tendere il progetto di modellizzazione della conoscenza. Una volta "congelati" questi aspetti, si procede con lo studio del dominio, soprattutto attraverso le *competency questions* agli esperti di dominio, oltre ad adeguati approfondimenti del dominio di interesse su libri e documenti di autorevole riferimento.

Le entità del dominio di interesse, mediante un processo di astrazione e concettualizzazione, vengono raggruppate in classi organizzate gerarchicamente attraverso una tassonomia, che trasferisce le proprietà di un'entità da padre in figlio mediante il concetto di ereditarietà. Per stabilire le relazioni esistenti tra le varie entità è utile la rappresentazione grafica, utilizzando le tecniche di *naming convention* (i cerchi o gli ovali rappresentano le classi, gli archi direzionali rappresentano le relazioni o proprietà, i quadrati o i rettangoli rappresentano le istanze), mantenendo chiare e inequivocabili le tassonomie e l'ereditarietà delle proprietà all'interno delle relazioni gerarchiche.

Si ottiene una struttura a grafo, detta appunto *knowledge graph*, le cui entità devono essere formalizzate attraverso una rappresentazione codificata per poter essere *machine readable*. L'unità informativa minima di un'ontologia è la tripla soggetto-predicato-oggetto, che è la rappresentazione formale della relazione di un'entità con un'altra.

Il formalismo per ottenere un'accessibilità *machine readable* deve obbligatoriamente essere di alto livello, mediante una descrizione rigorosamente formale, che utilizzi standard di descrizione capaci di risolvere le disambiguazioni da parte della macchina. È necessario pertanto usare linguaggi di modellazione standard che forniscono sia una serie di costrutti per definire la sintassi del dominio di interesse, sia una serie di operatori che permettano di dare un significato alle asserzioni.

Attraverso il linguaggio scelto si andranno ad effettuare una serie di asserzioni sul dominio di interesse, che andranno insieme a costituire una base di conoscenza; il linguaggio scelto, nell'ottica del *semantic web*, deve essere anche in grado di operare sulla base di conoscenza per estrarre nuova conoscenza.

ONTOLOGIE: STANDARD DI DESCRIZIONE

Oggi lo standard di descrizione per le ontologie più utilizzato è OWL (Ontology Web Language), sviluppato dal consorzio W3C, che permette di attribuire alle classi e alle entità una semantica che le macchine sono in grado di interpretare. Una Classe è un tipo di *thing*, ovvero un tipo di risorsa in RDF che può essere: persona, luogo, concetto, organizzazione, ovvero un'entità che raggruppa un insieme di istanze. Sappiamo che in una tassonomia un membro di una sottoclasse "is a" o "is a kind of" la sua classe padre.

OWL è un linguaggio di marcatura semantico per la costruzione, la pubblicazione e la condivisione di ontologie sul World Wide Web; il suo vocabolario è un'estensione di RDF Schema, con in aggiunta la possibilità di avere dei costrutti semantici in grado di creare inferenze conoscitive, ad esempio tramite l'ereditarietà delle proprietà tra classi e sottoclassi, le proprietà *datatype* e *object*, l'uso delle proprietà

inverse, l'equivalenza tra classi, la cardinalità, il set di operatori matematici di inferenza, la possibilità di operare restrizioni, aggregazioni e disgiunzioni di dati.

Quindi attraverso OWL, rispetto a RDF Schema, possiamo introdurre altri tipi di restrizioni e aggregazioni. Ad esempio OWL permette la *union* tra le varie classi in modo da creare collezioni di classi più grandi, oppure per converso permette di fare delle *restrictions* sia a livello di cardinalità sia a livello di valori, anche riferiti alle proprietà, oppure ancora permette di disgiungere due classi tra loro.

OWL distingue poi due principali categorie di proprietà: le *datatype properties* (che collegano le risorse a *literal* tipizzati attraverso lo schema XML, che definisce a sua volta *integer, decimal, date, boolean, string*) e le *object properties* (che collegano risorse a risorse, ovvero il *range* deve essere una risorsa).

Infine, mediante gli operatori matematici (*transitive, symmetric, inverse, functional, equivalence*) nella semantica OWL si riesce a collegare le classi dell'ontologia in costruzione con classi di ontologie diverse. Con la serializzazione XML si possono utilizzare i *namespaces* per richiamare altre ontologie e vocabolari per la scrittura delle triple.

Esistono inoltre alcune ontologie *general purpose* diffuse, condivise e accettate a livello internazionale, da cui non si può prescindere nella strutturazione di un progetto, e i cui *pattern* possono essere integrati nelle descrizioni di moltissimi domini di conoscenza; alcuni esempi sono *FOAF Ontology* e *Organization Ontology*.

FOAF (Friend Of A Friend) è un'ontologia che nasce con l'obiettivo di descrivere le persone con le varie informazioni inerenti, e i legami sociali tra le persone: quindi descrive nome, cognome, nickname, luogo di lavoro, e così via; attraverso la proprietà *knows* introduce anche i legami tra persone, principio base su cui si appoggiano i social network quando propongono nuove conoscenze e consigliano nuovi amici, utilizzando proprio i meccanismi di inferenza legati a questi modelli di conoscenza; mediante la proprietà *topic* inoltre collega una persona ai suoi principali interessi.

Organization Ontology ha invece l'obiettivo di descrivere le informazioni sulle organizzazioni, i collegamenti tra più organizzazioni, e i collegamenti tra organizzazioni ed eventi. *Organization* è la classe principale, l'ontologia richiama FOAF e anche la *time ontology*, un'altra ontologia universalmente accettata per la descrizione del tempo.

In ambito culturale si introduce il concetto di LODLAM (*Linked Open Data in Libraries, Archives and Museums*), a cui afferiscono diverse ontologie internazionali, ad esempio Schema.org, Bibframe, EAC-CPF, SKOS.

LINKED OPEN DATA

In accordo alla definizione fornita da Open Knowledge Foundation, un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo. Gli *open data* devono presentare le seguenti caratteristiche:

- disponibilità e accesso: i dati devono essere disponibili nel loro complesso gratuitamente o con un prezzo non superiore a un ragionevole costo di riproduzione dei dati stessi, e devono essere disponibili in un formato utile;
- la licenza e le condizioni di accesso ne devono permettere l'utilizzo e la redistribuzione, permettendo a chiunque la combinazione di dati provenienti da diverse fonti in diverso modo;
- partecipazione universale: i dati aperti devono consentire la più ampia riutilizzabilità da parte della comunità scientifica o commerciale, e pertanto devono essere provvisti di metadati;
- interoperabilità semantica: i dati devono avere la capacità di elaborare informazioni da fonti esterne senza perdere il significato dell'informazione nel processo di elaborazione, quindi la possibilità di

combinare diverse banche dati e di aumentare il patrimonio di conoscenza iniziale attraverso il collegamento con dati esterni affidabili.

Reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riuso (FAIR) sono i punti cardine che devono guidare la produzione di dati aperti, ovvero: 1) la loro identificazione univoca affinché siano trovabili; 2) l'uso di protocolli aperti per la massima accessibilità; 3) l'impiego di metadati standard e vocabolari controllati per l'interoperabilità; 4) la pubblicazione dei dati con licenze aperte e dichiarazione di provenienza a garanzia di corretto riutilizzo.

L'apertura dei dati da sola non basta, alla base del *semantic web* gli *open data* devono essere *linked*, per fare in modo che essi siano *machine readable*, che possano pertanto inferire conoscenza dall'aggregazione con altri dataset, e che favoriscano la loro facilità di uso, reperimento e consumo sia per gli uomini che per i software.

Quando pensiamo ai LOD da un lato ragioniamo su dati strutturati, che tipicamente possono essere rappresentati in un *knowledge graph* che fornisce il livello astratto di concettualizzazione; dall'altro, potendo esportare i nostri LOD in uno dei diversi formati di serializzazione esistenti, pensiamo al dataset come una collezione semi-strutturata (RDF), in cui la semantica è stabilita dall'ontologia. I LOD quindi si esprimono in una costante interazione fra il dato e il metadato, fra l'unità atomica e il suo ruolo ontologico.

Berners-Lee ha introdotto un sistema di *ranking* per valutare le risorse sul web, ripreso da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) nelle linee guida per la pubblicazione di *open data* delle Pubbliche Amministrazioni. Il sistema di *ranking* prevede una scala da una a cinque stelle:

- 1 stella: documenti disponibili sul web tramite una licenza aperta, inclusi in documenti leggibili e interpretabili solo grazie a un significativo intervento umano (es. pdf)
- 2 stelle: dati disponibili in forma strutturata e con licenza aperta ma proprietaria (es. Excel), e per cui un intervento umano è fortemente necessario per l'elaborazione dei dati
- 3 stelle: dati con caratteristiche del livello precedente ma in un formato non proprietario (es. csv, json)
- 4 stelle: risorse pubblicate con caratteristiche del livello precedente ma esposti usando standard W3C quali RDF (e quindi URI o IRI), dati descritti semanticamente tramite metadati e ontologie
- 5 stelle: dati con caratteristiche del livello precedente ma collegati a quelli pubblicati da altre persone o enti e organizzazioni (es. Linked Open Data)

WEB OF DOCUMENTS E WEB OF DATA

Con i termini *web of documents* o Web 1.0 si fa riferimento alle prime fasi di vita del web, quando era un semplice contenitore di documenti HTML collegati tra loro da *link* ipertestuali non tipizzati (pertanto senza alcuna semantica), e pubblicati esclusivamente dagli autori dei siti. Gli utenti potevano soltanto consultare questo deposito di informazioni, senza avere alcuna possibilità di interagire con esse o di condividere contenuti personali. Da questo punto di vista, quindi, un utente era considerato un semplice fruitore passivo dei contenuti. I contenuti pubblicati dagli autori erano memorizzati su una macchina e trasmessi all'utente senza manipolazione alcuna da parte di applicazioni lato server.

Il *web of documents*, a fronte di una decisa e intuitiva facilità di navigazione data dai link ipertestuali, è però caratterizzato dal fatto di essere esclusivamente *human readable*, di veicolare informazioni non più elaborabili in maniera automatica dalla macchina perché basate su dati non strutturati e il cui significato non è esplicito alla macchina stessa, e con una forte difficoltà di ricerca e quindi di riuso dei dati e di aggregazione delle informazioni.

Con il termine *web of data* o Web 2.0 si fa riferimento al cosiddetto web dinamico, nel quale cambia radicalmente il modo con cui gli utenti si avvicinano ai contenuti dei siti: non più consultazione passiva

delle informazioni, ma interazione attiva con essi e possibilità di contribuire alla pubblicazione di nuovi contenuti. Il focus centrale si sposta sull'utente, sulla possibilità di condividere informazioni con altri utenti: si diffondono le applicazioni caratteristiche del web, quali blog, forum, chat, wiki, piattaforme per la condivisione di elementi multimediali, social network.

Nel Web 2.0 i contenuti sono generati dinamicamente dalle applicazioni lato server. Al momento di una richiesta al server da parte dell'utente, le informazioni vengono estratte da una sorgente dati in base al tipo di richiesta effettuata, e successivamente sono inserite all'interno di un documento HTML.

L'idea di Berners-Lee è stata quella di connettere non direttamente le pagine web fra loro mediante gli ipertesti, ma i singoli concetti che sono all'interno delle pagine, fornendo loro un identificativo univoco, IRI (*International Resource Identifier*), per evitare le ambiguità delle risorse a disposizione durante le ricerche. Dunque il *web of data* è costituito da dati grezzi strutturati, interpretabili dalle macchine (dunque con semantica esplicita) e collegamenti tra i dati tipizzati ed espliciti.

L'informazione è ora portata dal dato e non più solo dal documento; è necessario uno sforzo di astrazione e concettualizzazione per tradurre i documenti in dati, per enucleare le entità capaci di qualificare il contenuto del documento e metterle in relazione tra loro per restituire un significato. Anche con il web 2.0 comunque per l'utente non vi è alcuna possibilità di accedere direttamente ai dati grezzi originali per utilizzarli e manipolarli liberamente.

Il *semantic web* o Web 3.0 si vuole spostare proprio in questa direzione; non rappresenta dunque un nuovo tipo di web (come affermato esplicitamente da Berners-Lee), ma un'estensione del web attuale, che si propone essenzialmente di introdurre al suo interno una componente essenziale: la semantica associata ai dati, esplicitata formalmente attraverso l'utilizzo di metadati.

SEMANTIC WEB

La realizzazione del Web semantico passa tanto per la definizione della struttura logica da conferire al Web, basata sui principi di concettualizzazione e astrazione, quanto per la scelta degli strumenti, basata su specifiche tecniche e soluzioni tecnologiche. Ecco quindi che le nozioni di piattaforma Web, di sintassi, di struttura della rappresentazione della conoscenza e ancora di regole e di semantica, si sposano con URI/IRI, HTTP, Unicode, XML, Turtle, RDF, RDFS e OWL che sono invece linguaggi, protocolli e in generale standard che si riferiscono al piano dell'implementazione e sono quindi certamente scelte tecnologiche, ma esito di un approccio che prima di tutto è concettuale.

Il Web semantico allora è prima di tutto un nuovo modo di intendere la strutturazione dei dati, in cui: 1) RDF ci insegna a ragionare per triple, ovvero asserti dotati di un soggetto, un predicato e un oggetto; 2) con RDFS aggiungiamo un vocabolario, che ci permette di descrivere tanto le risorse quanto le relazioni fra risorse e disponiamo di costruttori per la descrizione dei tipi di oggetti (le classi), dei tipi di gerarchie (sottoclassi) e delle proprietà; 3) con OWL la semantica del linguaggio si arricchisce ulteriormente, con nuovi costruttori, regole e assiomi nel solco del ragionamento logico.

L'approccio "data-centrico" chiarisce che non è più il solo documento, nella sua dimensione globale di risorsa informativa, che trasmette l'informazione, ma è invece il dato l'oggetto su cui spostare l'attenzione. È necessario quindi tradurre i documenti in dati, per enucleare le entità capaci di qualificare il contenuto del documento e metterle in relazione tra loro per restituire un significato. Il *semantic web* ha spostato quindi l'enfasi sul dato atomico modellato in triple, e sulle relazioni tipizzate, ovvero semantiche.

I principi fondamentali e gli standard per implementare il *semantic web* si possono riassumere in:

- 1) Usare le URI o IRI come nome per le cose; una URI è una stringa che permette di identificare univocamente una risorsa generica, e rappresenta lo strato sintattico del *semantic web*; le URI rappresentano il mezzo fondamentale per individuare una risorsa nel *semantic web*.
- 2) Usare HTTP URI per risolvere l'identificativo univoco e far vedere la pagina web che corrisponde a quella risorsa, e quindi rendere le URI dereferenziabili, in modo che vedendo quella pagina web si possa accedere a informazioni aggiuntive.
- 3) Usare gli standard definiti dal W3C per aggiungere informazioni utili a quella risorsa, cioè pubblicare i dati in modelli RDF affinché siano interpretabili dalle macchine e interrogabili attraverso linguaggi standard.
- 4) Includere collegamenti ad altre URI per inferire più conoscenza, cioè includere riferimenti ad altre risorse esterne per migliorare la ricerca di informazioni collegate semanticamente fra loro.

Uno standard introdotto da Berners-Lee e dal consorzio W3C è RDF (*Resource Description Framework*) che rappresenta lo strumento base per la codifica, lo scambio e il riutilizzo di metadati strutturati. RDF consente l'interoperabilità tra applicazioni che si scambiano informazioni sul web, cioè la possibilità di passare da un sistema all'altro senza perdere le informazioni originali.

La modellazione dei dati in RDF è effettuata attraverso la definizione di *statement*, ovvero asserzioni sulle risorse. Uno *statement* è formalmente rappresentato da una tripla (unità informativa minima), composta da soggetto, predicato e oggetto. Il soggetto e l'oggetto sono collegati da un predicato rappresentato da un arco con una freccia, che veicola un'informazione. Il soggetto deve avere sempre una URI come riferimento, ma anche il predicato deve avere una URI che farà riferimento a un'ontologia (standard internazionale oppure costruita specificamente per il dominio di interesse); l'oggetto può essere un'altra URI o un *literal*.

RDF rimane uno standard semi-strutturato di concettualizzazione, un framework, non certamente un linguaggio di codifica né di markup, ma semplicemente un modo per descrivere le risorse in triple; esso può essere scritto e codificato in varie serializzazioni, ad esempio XML, N-Triple, Turtle.

In particolare, RDF/XML prevede una prima sezione dove vengono definiti i *namespaces*, ovvero lo spazio dove sono richiamate le ontologie che verranno riusate per descrivere le risorse presenti in quella pagina; a seguire c'è una struttura XML vera e propria, con tag di apertura e di chiusura che rispettano le regole dell'XML e all'interno le URI che fanno riferimento ai soggetti.

N-Triple esplicita in modo estremamente semplice soggetto, predicato e oggetto, e punto a capo; è pertanto un file di testo dove tutte le triple sono scritte di seguito e alla fine di ogni tripla viene messo un punto a capo.

Turtle è leggermente più complesso: la parte iniziale è simile a RDF/XML con la dichiarazione delle ontologie usate per la descrizione, poi nella parte successiva il soggetto viene annunciato solo in testa.

Nell'ottica dell'idea del *semantic web*, in cui la condivisione e la standardizzazione sono elementi fondamentali, le ontologie create e universalmente validate dalla comunità scientifica devono essere pubblicate e riutilizzabili, per consentire la più ampia partecipazione e interoperabilità.

Le stesse *best practices* per la pubblicazione di Linked Open Data richiamano infatti chiaramente la necessità di riuso delle ontologie già esistenti, se utili per il progetto in essere, ovvero anche l'estensione delle stesse per l'approfondimento di particolari aspetti; mentre nuove ontologie dovrebbero essere costruite soltanto in caso di evidenti necessità, proprie di un ben determinato progetto, e qualora non esistano altre ontologie utilizzabili, per evitare ridondanze.

In caso di creazione di una nuova ontologia, l'*ontologist* si deve accertare di usare termini che provengono da vocabolari condivisi e standardizzati per codificare dati e metadati, di pubblicare la documentazione relativa alla nuova ontologia creata, di mantenere aggiornata l'ontologia stessa e la sua documentazione,

oltre che eventuali applicazioni che utilizzano gli stessi dati aperti e strutturati, e di creare *mapping* con altre ontologie per aumentare il livello di interoperabilità.

Documentare un progetto significa tanto descrivere ogni step del *workflow* che si è seguito per arrivare dal processo al prodotto, quanto consentire all'utente interessato di replicare lo stesso prodotto (e processo) con dati diversi, come se fosse la nota al testo per un'edizione bibliografica.

Ragionare in termini di *semantic web* significa acquisire anche consapevolezza di una serie di istanze: la soggettività (e persino il potenziale *disagreement*) dell'atto interpretativo di chi ha il compito di modellare dati culturali a scopo scientifico, l'importanza dei contesti per attribuire il giusto significato alle occorrenze e arrivare alla conoscenza, la possibilità di valorizzare la semantica attraverso sistemi di visualizzazione in dimensione *user-oriented*, il tutto correlato al ciclo vitale dell'oggetto culturale: acquisizione dei dati, descrizione con metadati, analisi e interpretazione della conoscenza, preservazione di dati, metadati e applicazioni, divulgazione e presentazione dei dati, riuso dei dati.

ONTOLOGIE E SEMANTIC WEB NEI BENI CULTURALI

Quando si vuole descrivere oggetti culturali, una riflessione va fatta sul concetto di oggetto della descrizione. In un contesto analogico, gli standard di contenuto e di struttura hanno la capacità di determinare, con la scheda catalografica o più in generale descrittiva, la rappresentazione più adeguata di una fonte informativa.

Quando ci si voglia invece spostare in ambiente digitale e si acquisisca digitalmente una fonte analogica, è evidente che gli elementi della descrizione si riferiscono a oggetti che naturalmente appartengono a livelli diversi: da un lato la fonte analogica, dall'altro le numerose possibili riproduzioni digitali di quella fonte (in un rapporto potenziale 1:n).

Diverso infatti è descrivere l'oggetto culturale come risorsa capace di veicolare un contenuto, oppure descriverne una speciale manifestazione o realizzare la scheda che lo identifica. Una "cosa" (*thing*) è l'oggetto scheda, altra "cosa" è la risorsa analogica, cioè la fonte materiale, e ancora diversa "cosa" è una delle sue possibili riproduzioni digitali: sono entità differenti, ciascuna delle quali merita di essere documentata.

A questo concetto si ricollega quello di documentare la stratificazione delle fonti: possono esistere descrizioni obsolete, non aggiornate alla luce di nuove scoperte; oppure si possono trovare dati descrittivi con grado di certezza variabile (per esempio un'attribuzione di paternità, la data di creazione di un contenuto, il riconoscimento di un grafema in un manoscritto); oppure ancora possono essere state inserite preziose informazioni in forma non strutturata, rendendole potenzialmente non raggiungibili; ma soprattutto sono possibili posizioni critiche divergenti sullo stesso oggetto di analisi, ciascuna delle quali merita di essere documentata.

Inoltre, è necessario anche documentare le attività descrittive, arricchendo la rappresentazione delle risorse con gli strumenti in grado di validare la qualità dell'informazione stessa. Da un lato questo significa attribuzione di paternità: ogni azione descrittiva va infatti legata all'interprete (*creator*) che quella descrizione ha fatto. Attribuire responsabilità a chi ha prodotto le descrizioni va assieme all'esigenza di valorizzare le descrizioni fornendo strumenti di contestualizzazione e fonti di riferimento da cui le informazioni descrittive sono tratte, affiancando il grado di certezza e autorevolezza di ogni asserzione fatta.

La dichiarazione della loro provenienza (*provenance*) in dimensione spazio-temporale significa creare e validare un sistema di collegamento a fonti autorevoli a scopo di "riconciliazione" per i luoghi, i concetti, le

date o le persone (ad es. il canonico owl:sameAs per collegare un'entità alla sua forma controllata sui vocabolari).

Ad esempio HiCO è una ontologia nata per descrivere il contesto di oggetti culturali che consente di gestire affermazioni (nella forma di asserti o triple) autorevoli su informazioni e/o asserzioni contraddittorie. HiCO propone un *workflow* dettagliato per stabilire, secondo criteri condivisibili, quali asserzioni possano essere considerate autorevoli e/o meglio documentate rispetto a un'asserzione priva di contesto che ne possa avvalorare il contenuto.

Si parla di soggetto produttore come "l'ente, la famiglia o la persona che ha posto in essere, accumulato e/o conservato la documentazione nello svolgimento della propria attività personale o istituzionale". L'esigenza dunque è di documentare il più possibile questa figura come l'entità (nella forma persona, famiglia o ente) che non solo ha prodotto la documentazione, ma anche che l'ha accumulata nel tempo, l'ha conservata e l'ha usata. L'arricchimento della descrizione del *creator* non avviene solo attraverso una profilazione storico-biografica, ma insistendo particolarmente sul principio delle relazioni: fra soggetti produttori, familiare o associativo e collocate in un arco temporale; fra soggetto produttore e complesso documentario prodotto; fra soggetto produttore e altra documentazione ascrivibile a un qualche livello.

Le profonde connessioni che il soggetto produttore intrattiene con altri soggetti produttori, o in generale con altre entità, consentono di tracciare una fitta rete di rapporti trasversali. Analoga riflessione può essere condotta sulla relazione fra il soggetto produttore e ciò che è ascrivibile alla sua produzione, non solo quindi il complesso documentario, ma anche altre risorse in qualche modo correlate, già altrove descritte e reperibili sul *cloud*. Ciò permette la costruzione dei record d'autorità (*authority files*) per legare tutte queste informazioni in forma reticolare. Ad esempio nella *EAC-CPF ontology* ci sono vari attributi che qualificano il soggetto produttore: tipologia, forma autorizzata del nome, date di esistenza e codice identificativo del record di autorità.

Se la forma controllata del nome è quella che ci garantisce l'identificazione univoca, i luoghi consentono di ragionare sul principio della definizione delle opportune coordinate spaziali, permettendoci di stabilire le connessioni fra l'entità persona, famiglia o ente e le sue localizzazioni. Ovviamente il luogo va immaginato in riferimento al tempo, ovvero collegando lo spazio alla dimensione temporale (entità legata a un luogo in un certo arco temporale). Analogo discorso vale per funzioni, occupazioni e attività, che qualificano il *creator* e vanno collocate nel tempo oltre che nello spazio. Quest'area è importante perché ci permette di introdurre il principio del ruolo della persona, in un certo arco cronologico.

L'altro concetto, quello della provenienza, è finalizzato a garantire il tema dell'autenticità nel passaggio dall'analogico al digitale; rappresenta quella serie di informazioni utili a descrivere le circostanze che hanno determinato la creazione, la gestione e l'uso del complesso documentario. Dire provenienza significa attribuire una qualche forma di responsabilità sui documenti prodotti.

Nell'ottica del *semantic web* questa documentazione è necessaria a garantire l'autorevolezza dell'informazione, tanto per consentire inferenza consistente sui dati quanto per l'affidabilità degli asserti. Solitamente per stabilire quando un asserto sia affidabile, si identificano tre situazioni principali: la citazione della letteratura sull'argomento, la consultazione di una fonte autorevole, una lettura personale dell'interprete per avvalorare la tesi proposta.

Secondo FRBR, tutto ciò è espresso nel modello WEMI (Work, Expression, Manifestation, Item), per ragionare sugli oggetti culturali adottando quattro punti diversi di osservazione interpretativa, legati da un lato ad entità di gruppo 2 (agenti, persone o enti) che hanno una qualche relazione con questi livelli interpretativi, dall'altro con entità di gruppo 3 che sono i soggetti (concetti, oggetti reali, eventi, luoghi).

DATA JOURNALISM E STORYTELLING

Il *data journalism* è il racconto di una storia fondata sui dati nel mondo dell'informazione di massa, con una spiccata centralità della visualizzazione nel processo informativo. Il *data journalism* quindi cerca di valorizzare i dati attraverso un racconto (esempio della Shoah).

Il *data journalism* si basa essenzialmente sulla ricerca di fonti di qualità, per cui è necessario saper riconoscere le false notizie basandosi su *best practices* condivise: considerare l'autorevolezza della fonte e del suo autore, approfondire con altre fonti a supporto, verificare la data della fonte utilizzata per escludere la sua obsolescenza, intervistare gli esperti del settore, fare attenzione ai punti di vista e alle finalità recondite di alcune fonti.

Il *data journalism* può dare l'impressione che riguardi principalmente la presentazione di dati mediante visualizzazioni che trasmettono in modo rapido e potente la comprensione di un aspetto delle cifre, ad esempio per confrontare determinati valori, per esplorare i dati in modo contestuale o comparativo, per verificare nel tempo o nello spazio geografico determinati andamenti. Ma in realtà il *data journalism* si può declinare anche come *data storytelling*, improntato a costruire e raccontare storie basate sui dati, ovvero la capacità di comunicare in modo efficace le intuizioni di un set di dati utilizzando narrazioni e visualizzazioni.

Data storytelling significa dunque raccontare i dati attraverso la forza emotiva di una narrazione: concretamente, però, consiste nel leggere tra centinaia, migliaia, milioni di dati, esplorare le relazioni tra loro, trovare i *pattern* significativi e, attraverso la *data visualization*, raccontarli in maniera tale da fornire informazioni significative che sappiano guidare decisioni, scelte, azioni.

Data journalism e *data storytelling* si basano dunque sui *big data*, su centinaia di migliaia di dati contenuti in banche dati affidabili e autorevoli. Ovviamente raccogliere i dati non basta, bisogna saperli esplorare alla ricerca di *pattern* significativi e relazioni interconnesse. Un'analisi approfondita di dati accurati e completi funge da base per la storia, che deve essere comunicata al meglio tramite un coinvolgimento emotivo, per invitare all'azione il pubblico.

La narrazione può essere verbale (tramite interviste ad esempio), scritta (tramite testi narrativi), fotografica o filmica.

Lo strumento di comunicazione è la *data visualization*: i dati significativi devono essere raccontati per diventare informazioni che possano avere un valore. Per farlo, il modo più efficace è avvalersi di una rappresentazione grafica dei dati. Le rappresentazioni visive dei dati e della narrativa possono essere utili per comunicare la storia in modo chiaro, incisivo e memorabile.

Esistono svariate tipologie di rappresentazione, che si basano sui concetti di relazione tra dati, confronto di dati, composizione di dati e distribuzione di dati: si va dal grafico a torta, alla *treemap*, dal grafico a barre all'istogramma, dal grafico a linee alla *bubble chart*, dallo *scrollytelling* al diagramma interattivo, dalla tabella al diagramma di Gantt, dall'infografica alla fotografia, dal video alla mappa di geolocalizzazione, alla *timeline*, e così via. Non esiste in linea assoluta una visualizzazione giusta e una sbagliata, ma la scelta di quella visualizzazione capace di esprimere quello che i dati hanno da dirci sulla base delle loro caratteristiche e in relazione agli obiettivi della ricerca.

Nell'ambito delle istituzioni museali o archivistiche, la narrativa digitale, comunque presentata e distribuita al fruitore/lettore, consente di ampliare lo spazio fisico della visita ad un livello esperienziale, fornendo la possibilità di costruirsi dei propri percorsi di visita e trattazione delle opere, e dando voce ai commenti personali condivisi con la comunità web, in un'ottica *user-oriented* in cui la centralità della comunità è fondamentale.

L'esperienza digitale consente ciò che gli anglosassoni chiamano *visitor's journey*, considerando cioè la visita fisica a un'istituzione culturale in fasi ben distinte tra prima, durante e dopo (o anche mai), di modo

che il visitatore possa arrivare preparato al museo o al sito archeologico per poter avere l'attenzione necessaria e mirata a determinati percorsi di visita, e possa poi a posteriori tornare su di un dettaglio per eventuali approfondimenti personali; ovvero per coloro che non hanno la possibilità della visita fisica, le immagini e le narrazioni colmano un vuoto di informazione, e consentono di studiare e approfondire.

La *data visualization* è fondamentale anche per la misurabilità di metriche inerenti all'efficacia di un progetto multimediale; si entra così nel tema del *visual analytics*, alle prospettive di analisi statistica dei risultati verso il *machine learning*, alla scoperta di *pattern* nascosti all'interno del dataset.

COMUNICAZIONE DIGITALE DELLE ISTITUZIONI CULTURALI

Secondo gli approcci di Susana Smith Bautista e di Ana Luisa Sánchez Laws, sono due i concetti o parametri per il digitale utilizzato come strumento e canale per la valorizzazione e la comunicazione di un'istituzione culturale: quello di spazio (che è indissolubilmente legato al concetto di comunità) e quello di partecipazione, che ha un ruolo ineludibile nella progettazione del museo incentrato sul visitatore. Con l'avvento del digitale, la museologia si sta spostando su parametri quali *place, experience, community, technology*, invece che sull'oggetto della collezione e la sua musealizzazione fisica.

La definizione di museo come luogo di contatto è applicata al museo "espanso" nella sua dimensione digitale; il web e i *social networks* riconoscono a ciascuno la possibilità di avere voce, di godere dell'opportunità di partecipare attivamente alla costruzione della cultura.

L'esperienza del visitatore non comincia e non finisce con la visita fisica al museo. La sua esperienza comincia prima che si giunga al museo, continua durante la visita e si allarga a dopo che ha lasciato l'edificio. Ogni momento può avere i suoi contenuti calibrati per quella "fase" del suo viaggio, non solo sulla linea del tempo, ma anche lasciando al visitatore lo spazio per esprimersi attraverso una selezione in base ai propri interessi, ad esempio come nel caso del Rijkstudio.

Le immagini HD delle opere esposte possono essere diffuse in tutto il mondo grazie al web, a disposizione sia del visitatore fisico, sia di quello virtuale, che non potrà mai visitare il sito museale per problemi di distanza o di salute. Le nuove frontiere sono allora mostre e tour virtuali, sistemi di realtà aumentata, esplorazioni in 3D, esperienze immersive e ricostruzioni virtuali, fino ai percorsi ipermediali aperti e collaborativi, capaci di integrare tecniche di gaming nel tradizionale approccio passivo ai dati del web, anche a scopo educativo e didattico.

In definitiva, come ha affermato Aaron Schwartz, con l'avvento del web ognuno di noi ha la licenza per poter parlare, l'attenzione deve essere sulla distribuzione della possibilità di essere ascoltato. Le istituzioni culturali devono pertanto adeguarsi ai tempi e proporre temi e discussioni aperte sui *social network*, garantendo servizi *ad personam* e pronte risposte in caso di momenti di crisi. La definizione dei livelli di servizio e la trasparenza in merito sono un supporto imprescindibile per chi quotidianamente gestisce le piattaforme social.

Oggi non affrontare le grandi questioni della contemporaneità (a livello sociale, politico e culturale), ignorarle o addirittura osteggiarle col silenzio, non sono strategie di "successo" proprio perché esiste la rete: la posizione nei confronti di una determinata questione di interesse generale si evidenzia anche e soprattutto per l'assenza di presa di posizione o di semplice commento.

Passando alla questione delle *creative app*, è fondamentale per le istituzioni culturali creare dei percorsi di visita virtuale, anche inseriti in una visita fisica, mediante la messa a disposizione di applicazioni ad hoc, che potrebbero ad esempio consentire una visualizzazione o una didascalia particolare delle opere, oppure si potrebbe configurare come un sistema di accesso amichevole, che valorizzi la cosiddetta *user experience*, con lo scopo di agevolare l'utente nella scoperta di qualcosa di nuovo.

Un'annotazione importante da fare riguarda una riflessione sull'organigramma "tipo" di un'istituzione culturale, ad esempio museale. Il cambiamento digitale forse ha reso obsoleta la maniera storica di organizzare gerarchicamente processi e funzioni all'interno di un museo, tutte sottoposte all'unica figura del direttore. Da un lato i temi e le competenze sono divenuti davvero numerosissimi, specialistici e vari e quindi non più assolvibili in tutte le multidisciplinarietà da un unico professionista, sia anche di lungo corso. Quanto ai processi interni, il canale di ritorno dei *social network* richiede che lo scambio fra il responsabile della dimensione digitale e la direzione siano frequenti e, in alcuni casi, rivestano carattere di estrema urgenza.

INTERVISTA A KATI PRICE

Di seguito l'esemplare caso di conduzione di ricerca strategica ed empirica sul sito web che è stato quello del Victoria & Albert Museum di Londra, raccontato in due momenti differenti da Kati Price, Head of Digital Media del museo.

In un primo momento, l'obiettivo di piccoli interventi sul sito era di riuscire a massimizzarne l'impatto in sole due settimane: la squadra della Price si è servita di *focus group*, per capire da un campione di utenti cosa fosse funzionale e piacevole e cosa invece poco chiaro in merito al sito. Il feedback raccolto chiedeva più facilità nell'accesso alle informazioni relative alla visita e maggiore immediatezza nella navigazione. Si sono operate piccole modifiche all'interfaccia, in particolare riguardo al menu al di sopra del grande banner che occupava la gran parte dell'*header* della *homepage*. Il sito web ha poi proposto per sei giorni, contemporaneamente e "randomicamente", le due soluzioni diverse, quella on-line pre-analisi e quella messa a punto con l'analisi condotta, ciascuna al 50% degli utenti del sito: leggendo gli *analytics* si è definitivamente proposta la soluzione nuova che aveva dato risultati migliori, con un aumento delle visite alle pagine prima richiamate all'interno del banner, un aumento del traffico sulla pagina di vendita dei biglietti e un aumento delle iscrizioni alla newsletter.

Un secondo momento è stato quello della riprogettazione dell'intero sito web, sulla base della volontà di raggiungere obiettivi dichiarati, con acquisizione di autonomia da parte della squadra digitale del museo.

I contenuti vengono articolati in base all'identificazione di quattro categorie di fruitori del sito, definiti in base al loro comportamento on-line, frutto dello studio degli *analytics*. Grazie ai dati degli *analytics* del sito, venne riconosciuto come del tutto predominante nelle visite il gruppo dei "*general visitors*" con una componente pari al 70% del traffico. Sulla base di questa stima, e con l'obiettivo di incrementare i visitatori fisici in museo, il team di Kati Price si pose un'ulteriore sfida: con il nuovo sito il tasso di conversione da utente del sito web a visitatore fisico deve passare dall'8 al 10%. I risultati hanno dato ragione alla sfida del team digital superando di gran lunga le aspettative.

Quanto sono importanti la comunicazione digitale e lo sviluppo digitale per un museo? E quanto al V&A in particolare?

"Il digitale è diventato uno strumento vitale per aiutarci a realizzare le nostre missioni, per fornire accesso agli oggetti contenuti nelle nostre collezioni. Presso il V&A raggiungiamo quattro volte più persone on-line che fisicamente ogni anno: il digitale è uno dei modi in cui coinvolgiamo il nostro pubblico e raccontiamo le storie dei milioni di oggetti nelle nostre collezioni".

Quanto significa digitalizzazione delle risorse (ad es. delle collezioni) e dei processi in termini di efficacia della comunicazione attraverso i canali dei social media?

"Con una collezione grande come la nostra, stiamo lavorando via via alla digitalizzazione di tutti gli oggetti dei quali ci prendiamo cura: hanno dimensioni variabili da una piccola spilla Tudor a una complessa scala medievale. Avere immagini ad alta risoluzione e produrre metadati di buona qualità per ogni oggetto

richiede molto tempo. Ma una volta che avremo questi dati, potremo iniziare a creare avvincenti esperienze on-line e servirci dei nostri contenuti per raggiungere nuove audience. La grande crescita dei social media ci ha sollecitati a pensare a modi nuovi per strutturare e comunicare le storie sugli oggetti nelle nostre collezioni”.

Che tipo di metriche usi per valutare un progetto digitale?

“Stiamo lavorando per far maturare le nostre metriche, per superare quelle di “vanità” riferite a portata o volume, verso metriche più significative e rappresentative delle prestazioni digitali. Stiamo pensando a identificare i differenti tipi di obiettivi dei nostri utenti nell’uso delle risorse on-line e al modo migliore per sviluppare una serie di metriche che possono aiutarci a valutare, e quindi perfezionare, il modo in cui soddisfiamo le esigenze dei nostri visitatori. Abbiamo identificato tre tipi di obiettivo: acquistare, imparare e visitare. Quando il fine della visita on-line è l’acquisto, impostiamo alcuni snodi di conversione per valutare quanto sia buona la nostra esperienza utente (ad esempio), vendere abbonamenti, merchandising e biglietti e per capire in quali punti le persone abbandonano il percorso di acquisto. Quando il fine è imparare, misuriamo il rendimento dei nostri contenuti: le persone sono interessate a questo, stanno trovando ciò di cui hanno bisogno? Le metriche in quest’area includono, ad esempio, la frequenza di rimbalzo, il tempo di permanenza, la percentuale di un video guardato o un articolo letto. Sul tema della visita, tracciamo quante persone che visitano il museo fisicamente hanno utilizzato il sito web come fonte di informazioni. Abbiamo fatto importanti investimenti nella dimensione digitale del museo scommettendo sul fatto che se l’utente avesse avuto garantita una migliore esperienza della navigazione on-line, e quindi di conseguenza anche del brand museo, saremmo stati in grado di convertire più visitatori on-line in visitatori del museo. E nei successivi tre anni il nuovo e migliorato sito web del museo ha portato oltre 500.000 persone al museo”.

Hai lavorato molto sul sito web di V&A. Pensi che ci sia una relazione tra i visitatori del sito web e i visitatori del museo? Quale? E solo per il V&A o per lo stesso museo?

“Esiste assolutamente una relazione tra visite on-line e visite fisiche. Una buona percentuale di persone che navigano il sito web ha intenzione di visitare il museo. Abbiamo sviluppato contenuti più stimolanti e una migliore esperienza per l’utente al fine di trasformare una più alta percentuale di quelle visite on-line in visite fisiche. Ma il rovescio della medaglia è che, comunque, la maggior parte dei nostri visitatori on-line non arriverà mai ai nostri edifici. Ecco perché è così importante creare un’esperienza on-line avvincente che non tenti di ricreare l’esperienza museale, ma offra invece qualcosa di veramente distintivo. Ovviamente il brand V&A ha in questo un ruolo fondamentale: è un brand riconosciuto a livello globale e questa è ovviamente una delle ragioni per cui abbiamo un pubblico on-line così vasto”.

FIGURE PROFESSIONALI NEL MONDO DIGITALE CULTURALE

Le figure professionali inerenti alla progettualità nel composito mondo delle banche dati e della digitalizzazione applicate ai beni culturali sono strettamente relazionate al cosiddetto ciclo vitale degli oggetti culturali. Ogni momento del ciclo di vita richiede competenze e professionalità diverse.

Il primo processo è quello di acquisire digitalmente e/o trascrivere gli oggetti che si intendono manipolare; la figura professionale dovrà essere in grado sia di far fronte alla questione tecnologica dei diversi formati sorgente e delle eventuali licenze d’uso, sia della qualità dell’azione di acquisizione, e quindi scegliendo ad esempio diverse risoluzioni delle immagini a seconda della tipologia di utilizzo delle stesse.

Il secondo processo è la creazione di metadati che consentano di descrivere gli oggetti, arricchendoli delle relazioni necessarie alla loro descrizione analitica, che possa essere in seguito pubblicata e condivisa in modalità LOD. La figura professionale del modellatore della conoscenza deve essere particolarmente esperta nell’uso dei vocabolari corretti per il particolare tipo di oggetto culturale con cui si relaziona.

Un successivo step è l'analisi e le interrogazioni sui dati così creati e immagazzinati in banche dati aperte, per la restituzione di nuova conoscenza da parte della macchina. Ciò significa costruire un'infrastruttura per ospitare le diverse applicazioni a disposizione dei fruitori (siano essi esperti del settore oppure persone comuni), e nella creazione delle stesse app che sfruttano i dati aperti messi a disposizione dalle istituzioni.

Un altro ambito è quello del mantenimento e della preservazione dei dati nel tempo, che solitamente avviene su *cloud*; la figura professionale dovrà essere in grado di operare dal punto di vista tecnico per preservare l'accessibilità nel tempo non solo dei dati grezzi, ma anche delle applicazioni che li rendano intelligibili e fruibili.

La divulgazione dei dati e delle applicazioni create su di essi nell'ottica della facilità di accesso e della garanzia del loro riuso in contesti anche diversi da quello di origine è alla base di figure professionali orientate alla differenziazione dei punti di vista, della profilazione ad esempio dei contenuti di ricerca web in funzione dei quesiti di ricerca posti.

In definitiva, le figure professionali sono svariate: colui o colei che stabilisce il set di metadati più adeguato in base agli obiettivi del progetto; il professionista che lavora sul testo e che valorizza l'importanza del contenuto; quello che conosce il mondo web e le sue problematiche tecniche; l'esperto di costruzione ed utilizzo di ontologie o, in generale, di strumenti concettuali di rappresentazione della conoscenza; colui o colei che lavora alla progettazione di nuovi ambienti di fruizione, ad esempio mappe interattive, data visualization, realtà virtuale o realtà aumentata; il social media manager che si occupa espressamente del mondo dei contenuti sui canali tematici social; la figura professionale esperta dell'ambito giuridico, di licenze e copyright.

Su tutti costoro è certamente fondamentale e indispensabile il ruolo di coordinamento del *digital curator*, che unisce le competenze degli altri profili a un livello di *project managing*, e che rappresenta dunque il necessario filo conduttore che abbia le competenze e l'esperienza per valorizzare l'oggetto culturale visto in un'ottica a 360 gradi, dall'acquisizione e catalogazione, alla narrazione e presentazione, alla digitalizzazione e divulgazione, fino alla trasformazione e creazione di contenuti correlati e alla partecipazione della comunità.

MESSA ON-LINE DI MATERIALE AUDIOVISIVO

Il materiale audiovisivo, in primis film (ma anche fotografie), cioè registrazione di immagini in movimento con o senza sonoro, indipendentemente dal supporto su cui viene registrato (secondo la definizione storica della FIAF), deve essere catalogato come bene culturale, con una presa di coscienza dei contesti storici, produttivi e istituzionali in cui i documenti filmici sono stati realizzati, intendendo con questa terminologia tutti i materiali a supporto del processo di produzione del film.

L'archivio audiovisivo come progetto che deve catalogare il film deve conoscerne la finalità, perché la descrizione e il trattamento archivistico sono determinati dal suo scopo, che può andare dal censimento archivistico, alla conservazione, al restauro di documenti filmici storici, al riuso creativo, fino alla semplice accessibilità di visione in chiave puramente economica.

La finalità è dunque una caratteristica che influenza fortemente il progetto di catalogazione, di descrizione e di costruzione della banca dati. Se ad esempio i documenti sono di valore culturale, si pensa a un progetto di catalogazione come banca dati accessibile per il pubblico allo scopo di riutilizzo dei dati aperti.

Generalmente sono utilizzate alcune regole di catalogazione proposte dalla FIAF, basate sul modello FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records).

Il grande progetto presentato nelle videolezioni è quello dell'Archivio Storico LUCE, fondato durante l'era fascista con lo scopo di produrre, attraverso i mezzi cinematografici, formazione e istruzione per la

popolazione, ma ovviamente anche di utilizzare il cinema come forte e immediato mezzo di propaganda. I cinegiornali LUCE alternavano appunto servizi di diverso carattere: la politica, le feste, lo sport, l'istruzione.

Con la caduta del fascismo, l'Istituto LUCE rimase in vita producendo documentari, conservando il patrimonio prodotto e acquisendo altri fondi di fondamentale importanza, tra cui ad esempio la Settimana Incom, settimanale di informazione che ha raccontato l'Italia della Repubblica dal 1946 in poi con servizi di politica, economia, cultura; o i Combat Film, girati dal vivo dagli americani durante le loro incursioni per la liberazione del nostro Paese.

Tutto il patrimonio archivistico dell'Istituto LUCE, per la sua indubbia valenza storico-culturale, è stato pubblicato in un portale a disposizione degli utenti. Per portare avanti questo progetto, si è avuta la necessità di esplicitare un modello descrittivo analitico in grado di descrivere e restituire l'estrema varietà, complessità e ricchezza del patrimonio documentale, frutto delle differenze di materiali, tipologie, storie di acquisizioni dei vari fondi. Inoltre, si è pensato a finalità sia conservative-descrittive sia di fruizione pubblica e non solo specialistica, dunque fornire la possibilità di rendere ricercabili i materiali per fini interni (produzioni), commerciali (vendita) e condivisione dei contenuti (dati e risorse) sul web.

Il modello dei dati per i contenuti utilizzato è stato un modello diversificato per l'archivio audiovisivo rispetto a quello fotografico: per il primo si sono osservate le regole FIAF nell'area anagrafica, mentre le stesse sono state innovate in maniera originale nell'area della descrizione analitica dei contenuti, che dovevano essere indicizzabili per essere ricercabili; per il secondo si è utilizzata la scheda F-ICCD con alcuni adattamenti.

È stato creato un *authority file* con lemmi controllati e descrittivi comuni a entrambe le banche dati (audiovisiva e fotografica), che ha permesso l'integrazione tra tutti i fondi documentali.

La soluzione tecnologica da prendere in considerazione doveva essere un software con specificità descrittive, possibilità di integrazione delle banche dati, flessibilità della soluzione e interoperabilità. Il software di descrizione attuale è *web-based* con linguaggi Internet, per cui un suo trasferimento sul web non prevede modifiche e/o adattamenti.

La struttura dati è aperta: la piattaforma è XML, un formato aperto di conservazione e comunicazione dei dati, con uno standard di codifica EAD (Encoding Archival Description).

Le risorse digitali sono associate ai record, pertanto è possibile associare dei dati alle schede informative e quindi di vedere direttamente il film o la fotografia attraverso la scheda.

L'interoperabilità è affidata allo standard EAD: i metadati sono interrogati dall'esterno, usando ad esempio Europea o indicizzazioni su Google.